

Müzelerde güvenlik unsurları, güvenli müze, güvenli eser 1

Müzeler toplumların hafızası, bellek merkezleridir. Bu merkezlerde yüzlerce, binlerce hatta bazılarında milyonlarca yıla tanıklık etmiş eserler bulunmaktadır. Müzeleri değerli kılan unsurların başında, barındırdıkları eserlerin maddi yönü kadar bilgi merkezleri ve ortak değerler üzerine inşa edilmiş olmaları gelmektedir.

Hakan Melih AYGÜN / Genel Başkanı
MÜZECİLER DERNEĞİ

Bulduğumuz dönemde müzeciler için sevindirici bir dönem yaşanmaktadır. Günümüzde müze kurma, müze sahibi olmanın popüler bir alan haline geldiği buna bağlı olarak da müze çeşitliliğinin giderek arttığı görülmektedir. Müze çeşitliliğindeki bu artış müzelerin koleksiyonlarındaki çeşitlilik kadar müzelerin yer aldığı yapılarda da farklılaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1950'li yıllarda tek tip müze planlarının uygulandığı ülkemizde kamunun artık müzeler konusunda cesur, iddialı hatta görkemli olarak tanımlanabilecek müze yapılarını ülkemize kazandırdığı görülmektedir. Aynı şekilde özel müzelerin de bu gelişmeye ayak uydurarak eskiden bir binanın içinde tek odadan oluşan müzelerin bugün devasa

yapılarla ülkemiz müzeciliğinde yerlerini aldıkları görülmektedir. Arkeoloji Müzeleri, etnografya müzeleri, anıt müzeler ya da açık hava müzeleri ülkemizde akla

gelen ilk müze türlerindedir. Müzelerin barındırdığı ya da içerdiği taşınır ya da taşınmaz kültür varlığına göre belirlenen bu grup dışında ülkemiz müzeleri temel-